

Produção da Casa e da Cidade no Brasil Contemporâneo: em busca de marcos teóricos e uma agenda de pesquisa

DATOS DE AUTORÍA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

Maria Lucia Refinetti Martins

Universidade de São Paulo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0670-7835>

Correo electrónico: malurm@usp.br

Linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Habitação de Interesse Social, Instrumentos Urbanísticos, Gestão Municipal, Direito Urbanístico e Ambiental

Projeto: Produção da Casa e da Cidade (CNPq - processo Nº 406870/2022-5)¹

Luciana de Oliveira Royer

Universidade de São Paulo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0510-3346>

Correo electrónico: luroyer@usp.br

Linhas de pesquisa: Crédito, funding e arquitetura financeira da produção do espaço urbano; políticas públicas e formas de governança; Habitação e mercado imobiliário

Projeto: Produção da Casa e da Cidade (CNPq - processo Nº 406870/2022-5)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Grupo temático:

Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

2. Subgrupo temático:

Subgrupo 4.1. Procesos urbanos contemporáneos

3. Título descriptivo:

Produção da Casa e da Cidade no Brasil Contemporâneo: em busca de marcos teóricos e uma agenda de pesquisa

4. Palabras clave:

Planejamento urbano, Urbanização, Habitação, Políticas públicas, Produção imobiliária

RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivos

Revisitar estudos fundamentais sobre a Produção da Casa e da Cidade no Brasil da década de 1980, a partir dos procedimentos e articulações então utilizados, visando atualizar e aprofundar o conhecimento sobre a produção do urbano no Brasil no novo contexto contemporâneo, de um capitalismo marcado pela reprimarização da economia, desindustrialização e dominância financeira.

Metodologia

Pesquisa em rede de pesquisadores, analisando a complexa e sofisticada interação atual entre Estado, mercado e sociedade, a partir quatro eixos de investigação: 1. Autoconstrução e ações sobre territórios populares autoconstruídos; 2. Produção estatal da moradia, incluindo regulações e política pública; 3. Produção imobiliária e de infraestruturas no Brasil contemporâneo; 4. Estudos urbanos na periferia do capitalismo sob a perspectiva historiográfica

Enunciado do problema, hipóteses e resultados esperados

A América Latina é, em grande medida, urbana, mas sua urbanização é um fenômeno recente. Ainda que a urbanização dos diferentes países assuma especificidades, em diversos contextos ocorreu de modo intenso e acelerado na segunda metade do século 20, e se deu particularmente na periferia das grandes cidades.

Nesse mesmo contexto, entre as décadas de 1950 e 1990, os países do Cone Sul viveram ditaduras militares. Com variações no tempo e na forma foram reconquistando suas democracias, cada qual com características específicas. No Brasil essa condição assumiu aspectos particulares, peculiares e talvez circunstanciais. O período militar dominou por mais de 20 anos a União e os Estados, permanecendo, no entanto, nos municípios, a eleição de prefeitos e vereadores. Isso permitiu à esfera local espaços de contraposição e/ou disputa, praticado particularmente nos municípios das periferias metropolitanas, uma vez que as capitais de estados seguiram com prefeitos nomeados pelo comando ditatorial até o final de 1982. Se os governos do período autoritário abriram algum diálogo ao Movimento Popular Urbano reivindicatório, isso pode ser atribuído à necessidade de legitimação política do regime.

Logo, a combinação entre urbanização acelerada e história brasileira suscitou desafios teórico-analíticos. Já nos anos 1970, houve intensa reflexão sobre as cidades e os modos de morar, também uma forma de enfrentamento dos desafios e problemas de um país que se tornou urbano tão rapidamente. A urbanização, em grande parte informal, foi peça chave da industrialização nacional, já que permitiu o rebaixamento dos custos da força de trabalho (Oliveira, 1972; Maricato 1979). Desse modo, foi possível alinhar o crescimento econômico nacional à pauperização e condições precárias de moradia de grande parte da população urbana brasileira (Camargo et al., 1975; Bolaffi, 1975). Demarcando esse contexto, foram produzidas no período obras seminais que, por meio de conexões entre abordagens econômicas, sociais, políticas e urbanas, dentre outras, permitiram compreender melhor o país e seu desenvolvimento, o regime ditatorial civil-militar, e a industrialização tardia na periferia do capitalismo.

Desde a redemocratização e a aprovação da Constituição Federal, há 35 anos, pouco mais de 20 do Estatuto da Cidade, e a configuração de uma economia menos industrial, mais agrária e de serviços, cabe agora uma profunda avaliação de pesquisas realizadas desde então, de avaliação de resultados e impactos de programas e políticas habitacionais e urbanas e elaboração de investigações prospectivas. Com esse propósito, reuniram-se universidades de diversas partes do país, em rede de pesquisa que objetiva aprofundar o conhecimento sobre a produção do urbano no Brasil contemporâneo. Destacar permanências e inovações sobre o urbano e a moradia exigem compreensão dos processos históricos e contemporâneos, compondo um projeto de desenvolvimento nacional com justiça socioespacial. Para tal, as pesquisas se desenvolvem com atenção às diferentes formas de produção da casa e da cidade

na contemporaneidade, com atenção à autoconstrução, às iniciativas estatais e à produção privada. A reunião de pesquisadores de todo o país permite a construção de agendas de pesquisas compartilhadas, articulando assim ensino, pesquisa e extensão universitária.

Novidade e Relevância

Desse modo, como resultados atuais e esperados, buscam-se avanços acerca da constituição coletiva de marcos teóricos e uma agenda de pesquisa nacional sobre o urbano e a moradia no Brasil, conectando abordagens econômicas, sociais, ambientais e políticas ao território. A convergência entre descentralização, ascensão dos poderes locais e aumento da participação social, de um lado, e a neoliberalização econômica, flexibilização e austeridade fiscal, de outro, impõem novos desafios analíticos, que vão além dos debates afeitos à globalização dos anos 1980 e 1990, referentes à dialética moderno e pós-moderno. A perspectiva desse enfoque e de sua contribuição à formulação de Políticas Urbanas no país constituem a novidade e a contribuição pretendidas.

Referências

- Bolaffi, G. (1975) *Habitação e Urbanismo: o problema e o falso problema. Ensaio de Opinião.* vol. 2/1, 1975.
- Camargo, C. P. F; Cardoso, F. H; Mazzucchelli, F; Moisés, J. Á; Kowarick, L.; Almeida, M. H. T; Singer, P. I; Brant, V. C. (1975). *São Paulo 1975: Crescimento e pobreza.* Edições Loyola.
- MARICATO, E. (1979). *A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial.* São Paulo: Alfa Omega.
- OLIVEIRA, F. (1972). *A economia brasileira: crítica à razão dualista.* Petrópolis: Vozes, 1972.

¹ CNPq "Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT Produção da Casa e da Cidade". Rede gerida em parceria com José Júlio Ferreira Lima, Jefferson Oliveira Goulart, Estevam Vanale Otero e Rosana Denaldi. A coordenação conta com o apoio de equipe de pesquisadores, Giuseppe Filocomo, Anna Carolina de Paula Madrid de Marco, Paula Custódio de Oliveira e Larissa Gabrielle da Silva Noriko Hiratsuka. A rede é composta por cerca de 70 pesquisadores de diversas instituições brasileiras